

**PROCEEDINGS OF THE
NATIONAL SEMINAR ON
HISTORY OF MALAYALAM NOVEL
- A CRITICAL READING**

**(മലയാളനോവലിന്റെ ചരിത്രപഠനങ്ങൾ
നായന വിചാരം വിമർശനം)**

2019 August 20, 21, 22

**Sponsored by
University Grants Commission**

**Department of Malayalam
THUNCHATHIL MEMORIAL GOVERNMENT COLLEGE, TRIPPUNITHURA
MALAPPURAM, KERALA**

- 5 _____ ആഖ്യാനവും നോവലിന്റെ കലയും
ഡോ. ഷാജി ലേക്കണ്
- 20 _____ നഗരരൂപകം ആദ്യകാലമലയാളനോവലുകളിൽ
എൻ. അജയകുമാർ
- 24 _____ പുതുകാലം പുതുമനോവൽ
ഡോ. എസ്. ഗിരീഷ്കുമാർ
- 32 _____ മലയാളനോവലിലെ ഡയസ്ഫെറ ജീവിതങ്ങൾ
ഡോ. അശോക് ഡി.കുസ്
- 41 _____ ഉദ്ദേശസ്ഥലങ്ങളും മലയാളനോവൽ സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങളും
യാക്കോബ് തോമസ്
- 48 _____ അപസർപ്പകാവ്യങ്ങൾ എഴുത്തുവഴികളും നായനയും
ഡോ.ആർ. രാജശ്രീ
- 52 _____ ഗോത്ര ജീവിതവും മലയാള നോവലും
അമൃത കെ.ജി.
- 56 _____ ഊരാളിക്കുടിയിലെ ജനസമൂഹം - സാമൂഹിക ദാഷാശാസ്ത്ര പഠനം
അരുണ ജെ.
- 61 _____ മലയാളനോവലിലെ ഹിംസാവിഷ്കാരം:
ടി. ഡി. രാമകൃഷ്ണന്റെ നോവലുകളെ ആധാരമാക്കിയുള്ള പഠനം.
ലീന ഇ. പി.
- 65 _____ പുസ്തകാവ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം മലയാളനോവൽവഴികളിൽ
ജി.ജി. പി.
- 68 _____ ഇതിഹാസഘടനയുടെ സ്വർണ്ണം മലയാളനോവലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ,
തട്ടകത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പഠനം
അർക്കജ എൻ. പി.
- 71 _____ തിരസ്കൃതരുടെ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും
ചന്മലി, ചമ്പുരുള്ളൽ, എരി എന്നീ നോവലുകളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള പഠനം
രാജേഷ് കെ. എരുമേലി
- 80 _____ മിത്തും സാംസ്കാരിക ഇടങ്ങളും: മലയാളനോവൽ സാഹിത്യത്തിൽ
സുര്യജ എം.
- 85 _____ അതിജീവനത്തിന്റെ വഴതാക്കൾ സാനാജോസഫിന്റെ നോവൽത്രയപഠനം
ജിജി കെ.
- 88 _____ സൈബറിസത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരം മലയാള നോവലിൽ
മേലരാധാകൃഷ്ണൻ
- 94 _____ സമകാലീനനോവലുകളിലെ മനുഷ്യസങ്കല്പം
മനുഷ്യൻ ഒരു ആമുഖം, ഫ്രാൻസിസ് ഇടക്കോര എന്നീ നോവലുകൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള പഠനം.
ദീപ്തി വി. പി.
- 98 _____ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയും സാമൂഹിക പരിഷ്കരണവും
മലയാള നോവൽ സാഹിത്യത്തിൽ (മലയാളനോവൽ നോവലുകളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പഠനം)
കവിത സി. കെ.
- 102 _____ സത്യാന്തരകാല മലയാള നോവൽ: യാഥാർത്ഥ്യവും മീഥ്യയും
ശരത് ചന്ദ്രൻ
- 108 _____ ലെസ്ബിയനിസത്തിന്റെ വികാസപരിണാമങ്ങൾ - മലയാളനോവൽ
അരുൺ എസ്.

ഉദ്യോഗസ്ഥകളും മലയാളനോവൽ സ്ട്രീകഥാപാത്രങ്ങളും

യാക്കോബ് തോമസ്

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, കെ.കെ.ടി.എം. ഗവ. കോളേജ് പൂല്ലൂറ്റ്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ

സംഗ്രഹം

കേരളത്തിലെ ആധുനികതയെന്നു വിളിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നടക്കുന്ന നാണയസമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ്. ഈ മാറ്റത്തിലാണ് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഉദ്യോഗങ്ങൾ വ്യാപകമാകുന്നത്. ആധുനികതയിലെ സ്ട്രീപുരുഷലിംഗവിഭജനം ഉദ്യോഗസ്ഥരാവുക പുരുഷന്റെ ആവശ്യമാണെന്നും സ്ട്രീ വീടിന്റെ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്നും പ്രത്യയശാസ്ത്ര വൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആശയത്തെ നിരാകരിച്ച് സ്ട്രീകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ കളാകുന്ന കഥകൾ വരുന്നു. അത്തരം സ്ട്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇന്ദുലേഖയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മലയാളനോവൽ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തിരുത്താണ് അതിന്റെ ഉത്തരം.

ആധുനികതയും നവോത്ഥാനവും

കേരളസമൂഹത്തിലെ പരിവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ വരവും കച്ചവടമേഖലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും. അതിനെത്തുടർന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരും മറ്റും വരികയും അവരുടെ ആധിപത്യത്തിലേക്ക് കേരളം മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ പ്രകടമാകുന്ന ഈ സാമൂഹ്യമാറ്റങ്ങൾ ജാതി ഫ്യൂഡൽ ബന്ധത്തിൽനിന്ന് പണം അധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹിക ക്രമത്തിലേക്ക് നാണയസമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളത്തെ നയിക്കുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങളെയാണ് ആധുനികതയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരളനവോത്ഥാനം രൂപപ്പെടുന്നത്.

ആധുനിക സാമൂഹ്യപരിവർത്തനത്തിന്റെ കേരളീയ മാനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്താം.

1. കേരളത്തിലെ കാർഷികോൽപാദനരംഗത്ത് ആധുനികീകരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്ലാന്റേഷനുകളാണ്. അതോടെ കേരളത്തിലെ കാർഷിക രംഗം നാണ്യവിളകേന്ദ്രീകൃതമായി വാണിജ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ആഗോളവിപണിയിൽ വിൽക്കപ്പെടാനുള്ള ഉൽപാദനത്തിന്റെ ഭൂമികയായി കേരളം മാറുകയും ചെയ്തു. ഈ കൃഷിയിലൂടെ പണം കിട്ടുമെന്ന ചിന്ത കർഷകരെ ഇത്തരം വിളകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കു മാറ്റി. ഇത് കൃഷിയെ സംഘടിതമാക്കുന്നതിനും മനുഷ്യാധാരത്തിനു പുറമെ ആധുനികരീതികൾ കാർഷികമേഖലയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനും അതിലൂടെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വഴിവെച്ചു.
2. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ വ്യാപകമായി ആരംഭിച്ചു. തോട്ടങ്ങളിലേതുപോലെ പരമ്പരാഗത മേഖലകൾ വിട്ട് തൊഴിലാളികൾ ഇവിടേക്കു വന്നു. അങ്ങനെയോട്ടങ്ങളും പുതിയ ഫാക്ടറി സംസ്കാരവും ചേർന്ന് പുതിയ ഉദ്യോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. തൊഴിലാളികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും എന്ന വർഗവിഭാഗം ഉടലെടുക്കുന്നു.